

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ.

Юнусалиева Мадина Дониёровна

Андижонский Государственный Университет, факультет Естественных наук,
направление Биология

E-mail: madinayunusaliyevamadina@gmail.com

Абстракт. В настоящее время выясняются лечебные свойства многих растений. Одной из таких особенностей является противовоспалительная активность природных соединений. Поэтому изучена противовоспалительная активность экстрактов местных растений, ладана, парчака, ромашки, можжевельника обыкновенного, розы и других растений. В результате ромашка показала высокую противовоспалительную активность - 96%, ромашка - 83% и очиток обыкновенный - 87%. В данной статье представлена информация о клеточном механизме воспаления и некоторых лекарственных растениях.

Ключевые слова: Воспаление, клеточный механизм, ткань, медиатор, лимфоцит, повреждение, *Peganum L*, *Rosaceae*, фермент.

Лекарственные растения, использовавшиеся в народной медицине Узбекистана на протяжении веков. В Узбекистане существует множество широко распространённых лекарственных растений, которые использовались в народной медицине на протяжении веков. По сравнению с соседними регионами Центральной Азии, количество растений на единицу площади в горах Узбекистана в несколько раз больше. В богатом растительном мире страны насчитывается более шести тысяч различных видов растений, среди которых есть и лекарственные. Такие травы являются экологически чистыми и используются в качестве сырья для производства пищевых, ароматических и фармацевтических продуктов.

Лекарственные растения содержат биологически активные вещества, влияющие на организм человека и животных, и используются в медицинских целях. В них накапливаются различные биологически активные вещества (БАВ): алкалоиды, гликозиды, витамины, горькие вещества, дубильные вещества, полисахариды, флавоноиды, эфирные масла и другие. Обычно лекарственные растения делят на следующие группы: успокаивающие, снотворные, обезболивающие, заживляющие раны,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

кровоостанавливающие, желчегонные, смягчающие и другие. Лекарства, изготовленные из целебных растений, занимают важное место среди препаратов, используемых для лечения различных заболеваний у людей и животных.

Медицина начала развиваться одновременно с человечеством. Постепенно, через взаимопомощь и заботу друг о друге, возникали медицинские знания, которые с течением времени развивались и становились всё более специализированными. Тем не менее, наука о народной медицине не утратила своей значимости и до наших дней.

По инициативе первого Президента Узбекистана Ислама Каримова было создано "Академия народной медицины", что стало важным событием в истории Узбекистана. Древняя туронская медицина заложила фундамент в мире, что подтверждают исторические источники. С древних времён было доказано, что каждая часть растений на этой благословенной земле, от листа до корня, может лечить различные болезни. Лекарственные напитки и мази, изготовленные из натуральных трав, рождали могучих богатырей и красавиц, чья слава разлеталась по семи климатам. Этот край также является родиной великих учёных, таких как шейх медицины Абу Али ибн Сина (Авиценна).

В Узбекистане насчитывается более 700 видов лекарственных растений. Из них около 120 видов, произрастающих в природных условиях и окультуренных, используются в научной и народной медицине. В настоящее время около 40-47% лекарственных препаратов, применяемых в медицине, получают из растительного сырья. Растения представляют собой сложную живую химическую лабораторию, способную создавать сложные органические вещества или соединения из простых неорганических веществ. Из высушенной травы, почек, корней, корневищ, клубней, луковиц, коры, листьев, цветов, бутонов, плодов (семян), косточек, сока, экстрактов, эфирных масел и других частей лекарственных растений изготавливают лекарственные средства. Лекарственные растения классифицируются по двум признакам: 1) по содержанию активных веществ (алкалоидные, гликозидные, эфиромасличные, витаминные и другие); 2) по фармакологическим показаниям (успокаивающие, обезболивающие, снотворные, влияющие на

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

сердечно-сосудистую систему, стимулирующие центральную нервную систему, снижающие артериальное давление и другие).

Ниже мы познакомимся с лекарственными растениями, обладающими противовоспалительными свойствами:

Тысячелистник обыкновенный - многолетнее растение из семейства Астровые (Asteraceae), с ползучими корневищами и прямостоячими стеблями высотой от 20 до 80 см, покрытыми мягкими волосками. Листья ланцетовидные, удлинённые, длиной от 3 до 15 см и шириной от 0,5 до 3 см, с железистыми точками на нижней стороне. Они дважды или трижды перисто-рассечённые, с многочисленными (15-30) первичными сегментами, расположенными далеко друг от друга и имеющими 9-15 зубчатых долек. Цветочные корзинки собраны в щитки на верхней части стебля. Лепестковые цветки белые, редко розовые, в количестве 5 штук. Плоды (семянки) плоские, удлинённые, серебристо-серые, длиной 1,5-2 мм. Цветет с июня до конца лета, семена созревают с июля по сентябрь. В медицине используется надземная часть растения.

Листья и цветки тысячелистника содержат азулены, сложные эфиры, камфору, туйол, цинеол, карриофиллен, муравьиную, уксусную и изовалериановую кислоты в составе эфирного масла. Также растение содержит дубильные вещества, смолы, горечи, витамины, акхиллин, подобный алкалоидам, и другие вещества.

Трава тысячелистника обладает противовоспалительным и бактерицидным действием. Она используется в виде настоев и отваров для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, язвы желудка и гастрита. Также она входит в состав чаев, повышающих аппетит и улучшающих пищеварение. Препараты тысячелистника в сочетании с крапивой назначаются для остановки внутренних и внешних кровотечений и в качестве успокаивающего средства.

Исирик (Peganum)

Исирик относится к семейству парнолистниковых (Nitrariaceae) и является многолетним растением высотой 60-70 см. Листья серые или зеленые. Цветки желтовато-белые, расположенные на верхушках веток, плод представляет собой коробочку. Известно 6 видов, и в Узбекистане произрастает только один вид – *Peganum harmala*.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

Содержит алкалоиды (гармин, гармалин, пеганин и другие), масла и красители. Используется для устранения неприятных запахов и отпугивания различных вредителей.

В медицине с древних времен применяется для лечения различных заболеваний, таких как эпилепсия, боль в горле и воспаление дыхательных путей.

Лекарственный шиповник (ра'но)

Шиповник относится к семейству розоцветных (Rosaceae), высота растения варьируется от 1,5-3 м до 6 м. Стебель гибкий, колючий, блестящий, коричнево-зеленого цвета. Листья сложные, непарноперистые, расположены очередно. Плод - ложная ягода красного цвета, созревающая в конце осени. Используемая часть - плод и корень. Плод шиповника содержит витамин С (до 18%), витамины группы Р, К, В, флавоноиды, органические кислоты, сахара, пектин, дубильные вещества, ликопин, соли калия, железа, марганца.

Семена плода содержат витамин Е и масла. Плоды шиповника часто применяются при авитаминозах. Препарат «холосас», изготовленный из плодов, используется для лечения заболеваний печени. В народной медицине настои и отвары применяются при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, а также как желчегонное и мочегонное средство. Настой используется для полоскания рта при воспалении десен и кровоточивости.

Ромашка аптечная

Ромашка аптечная (*Matricaria chamomilla*) относится к семейству астровых (Asteraceae) и является многолетним травянистым растением. Лепестки белого цвета, не образует соцветий. Высота растения варьируется от 10-15 см до 50 см.

Ромашка аптечная обладает лечебными свойствами, нормализует состояние кожи и сон, а также имеет другие уникальные целебные свойства. Настой ромашки имеет большое значение при воспалении горла и простуде. Ромашка укрепляет желудок, снимает боль. Ромашка также используется при хронических гастритах, холециститах, дискинезии желчевыводящих путей, хронических гепатитах в виде экстракта.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

Роза (Rosaceae)

Роза относится к семейству розоцветных (Rosaceae) и является кустарником. Высота розы варьируется от 2-3 м до 5 м. Листья сложные, непарноперистые, расположены очередно. Лепестки цветков бывают красными, белыми, розовыми и других цветов. Используемая часть - лепестки. Розовая вода изготавливается путем добавления лепестков розы в воду, являясь гидролизной частью дистиллята лепестков розы и используется для производства розового масла. Экстракт розы обладает регенерирующими свойствами для кожи, поэтому широко используется для предотвращения преждевременного старения. Он лечит шрамы на коже и имеет большое значение для восстановления воспаленного эпителия. Розовая вода подсушивает угри. Стимулируя новые клетки кожи, она удаляет грязь и жир с кожи и отбеливает лицо.

Имбирь

Имбирь — острый и слегка разогревающий продукт, который придает блюдам восточный вкус. Благодаря своему уникальному вкусу и лечебным свойствам, популярные на Востоке специи завоевали весь мир. Вкус и аромат имбиря напоминают не только блюда, но и ароматный чай, помогающий бороться с простудой и плохим настроением. Свежий и молотый имбирь является источником витаминов, микроэлементов и эфирных масел, оказывая противовоспалительное и укрепляющее воздействие на организм. Благодаря аскорбиновой кислоте, витаминам группы А и В, цинку, кальцию, йоду, природным антибиотикам и антимикотикам, имбирь является мощным антиоксидантом, одновременно укрепляющим иммунитет. Корень имбиря эффективно уменьшает воспаление. Кефир — можно добавить в кефир чайную ложку сока имбиря, щепотку корицы и красного перца и пить на ночь.

Среди любимых рецептов нельзя не упомянуть имбирный сок. Этот эликсир особенно хорош для мясных блюд, так как содержит ферменты, изменяющие структуру белка.

Розмарин (Rosmarinus)

Розмарин относится к семейству яснотковых (Lamiaceae) и является эфиромасличной культурой. В Средиземноморском бассейне произрастает 1-3 вида. Вечнозеленый кустарник высотой 1,5–2 м. Эфирное масло добывают из листьев и соцветий лекарственного розмарина (Rosmarinus

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

officinalis), который в основном выращивается в европейских странах, а также в Крыму и на Кавказе. Размножается черенками, реже семенами. Саженьцы высаживаются на 2-3-й год. После посадки через 2-3 года собирают листья и соцветия. Урожайность 40—120 ц/га. Листья и соцветия содержат 1,5—2,5% (в пересчете на сухое вещество) эфирного масла, до 0,5% розмаритцина и других алкалоидов, урсоловую и розмариновую кислоты. Кусты омолаживают через 7—9 лет. Розмарин плодоносит 20—25 лет. Розмарин оказывает многочисленные полезные эффекты на организм. Например, предотвращает воспаления в организме; защищает нервную систему; борется с заболеваниями дыхательных путей; улучшает кровяное давление; уменьшает мигренозные боли.

Смородина (*Ribes*)

Смородина или черная смородина (*Ribes*) относится к семейству крыжовниковых (*Grossulariaceae*) и является многолетним кустарником с ягодами. Родина — Европа. В Евразии, Северной и Южной Америке в холодных и умеренных зонах, а также в умеренных зонах Африки произрастает около 150 видов дикорастущей смородины. Выращивается в Европе, Азии и Северной Америке. В Узбекистане встречается в горных районах среди кустарников, в оврагах, на склонах гор в диком виде. Выращиваются черная смородина (*Ribes nigrum* L.), красная смородина (*Ribes rubrum*), золотистая смородина (*Ribes aureum*) и другие виды. Листья и плоды черной смородины обладают противовоспалительными свойствами. Печень можно считать химическим заводом человеческого организма. Если у человека есть проблемы с печенью, это может серьезно повлиять на его здоровье. Антиоксидантные вещества, содержащиеся в экстракте плодов черной смородины, такие как антоцианины, витамин С, флавоноиды и фенольные кислоты, обладают сильным антиоксидантным действием и оказывают значительное влияние на защиту печени.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. М.А. Абдуллаева, Л.Л. Султонова – Патология физиологии воспаления (Методическое пособие). Бухара – 2018.
2. М.А. Джураева – Атлас лекарственных растений. Ташкент – 2019.
3. Туляганова М., Юлдашев А.С. – Полезные растения, широко распространенные в Узбекистане. Ташкент – 2011.
4. О.К. Хожиматов, Х.К. Хайдаров, Д.Т. Хамраева, Д.А. Имамова, А.Н. Хужанов – Атлас лекарственных растений Узбекистана. Самарканд – 2021.
5. uz.wikipedia.org/wiki/Qariqiz
6. medal.uz/zanjabil-sogliq-uchunfoydalari-va-istemoli/
7. [instagram.com/sogliqdunyosi/p/CxX007gqrc/](https://www.instagram.com/sogliqdunyosi/p/CxX007gqrc/)
8. <https://srcyrl.ingredients-lonier.com/info/what-are-the-benefits-of-black-currant-fruit-e-74356891.html>